

ANEXO: MULTIPLICACIÓN DE RECURSOS FITOGENÉTICOS FORRAJEROS

Reporte de avance del período enero – diciembre de 2022

Objetivo: Disponibilizar a los agricultores y agricultoras, materiales genéticos forrajeros con mayor capacidad de adaptación a la variabilidad climática, y de mejora de las condiciones de pasturas y suelos degradados por su historial de agricultura intensiva.

Durante el período se llevaron a cabo las tareas de limpieza y acondicionamiento de la semilla de las dos variedades de Festuca bajo evaluación, que fueron cosechadas en diciembre de 2021 en los predios de Cristina Pose (variedad de ciclo largo) y de María del Verdún Duque (variedad rizomatosa). Se hicieron los correspondientes análisis de germinación y pureza de ambos lotes de semilla, servicio que fue contratado a la planta de semillas de la Sociedad de Fomento Rural Ortiz.

También se realizó la cosecha de semilla en una de las parcelas de Lotus INIA Draco, en el otoño de 2022, en el predio de Giovanna Rodríguez y Williams Cabrera. Por otra parte, el productor Daniel López junto a su familia también realizaron la cosecha manual de la parcela de Lotus INIA Draco instalada en su predio. Finalmente, en diciembre de 2022 se cosechó semilla de festuca de ciclo largo en la parcela instalada en el predio de Hubert Umpiérrez. En la tabla que figura a continuación se resumen los resultados obtenidos en las parcelas de multiplicación de forrajeras.

Productor/a	Cultivo	Fecha cosecha	Producción semillas (kg en chacra)	Semilla Limpia (kg)
Ma. Del Verdún Duque	Festuca Rizomatosa	2/12/21	240	198
Cristina Pose	Festuca Ciclo largo	3/12/21	244	197
Giovanna Rodríguez	Lotus Draco	6 /4/22	91	42
Hubert Umpiérrez	Festuca Ciclo largo	13/12/22	64	50 ¹
Daniel López	Lotus Draco	30/9/22	s/d	14 ²

1 Estimación.

2 Cosecha manual por parte del productor.

Cosecha mecánica de semilla en la parcela de Festuca tipo rizomatosa en el predio de Verdún Duque, diciembre de 2021.

Izquierda: cosecha mecánica de semilla en la parcela de Festuca tipo ciclo largo. Derecha: fardos obtenidos del rastrojo luego de la cosecha de semilla. Predio de Cristina Pose, diciembre de 2021.

Bolsas con semillas de festuca ingresando a la planta de semillas de la SFR Ortiz para su limpieza y acondicionamiento.

Facilitación del acceso a semilla para nuevos agricultores/as beneficiarios.

A partir de la semilla cosechada en las parcelas semilleros del proyecto, se realizó en marzo de 2022 y en acuerdo con la Sociedad de Fomento Rural de Migues (organización local a la cual pertenecen las familias productoras), un proceso de selección de nuevas familias beneficiarias las cuales recibieron pequeños volúmenes de la semilla cosechada para ser cultivadas en sus propias fincas. Con cada productor/a titular se firmó un acuerdo para el uso de dichas semillas con destino a la producción y evaluación en sus propias fincas. En el caso de las familias de los predios en los cuales se cosechó la semilla, el acuerdo establece que el 30% del volumen cosechado en la parcela respectiva quedará para uso propio de la familia productora.

Entrega de semilla a los productores Cristina Pose - Eduardo Píriz, y Verdún Duque – Edilberto De León. Se entregó el 30% del volumen cosechado en sus respectivas parcelas, luego de realizada la limpieza y acondicionamiento en la SFR Ortiz.

En otro orden, cabe destacar el éxito que se viene obteniendo en la parcela instalada en el predio de Ángeles Fernández para la restauración de un vieja chacra degradada. Luego de transcurridos 2 años de la siembra en cobertura de semilla de Lotus INIA Draco, se observa una rápida recuperación de la capacidad productiva del campo, evidenciada en una mayor cobertura de suelo, la aparición de especies nativas del banco de semillas (algunas de ellas gramíneas de buen valor forrajero) y en la buena implantación de las plantas de Lotus. La familia ha logrado realizar cosechas de fardos en momentos estratégicos, a la vez que se continúa con el manejo restaurativo a partir de pastoreos/cortes alternados con períodos de descanso para permitir la floración de las especies deseables.

Parcela de restauración de chacra degradada con introducción de Lotus INIA Draco, predio de Ángeles Fernández. La misma no fue destinada a la cosecha de semilla. Se observan síntomas positivos de restauración: mejora de la cobertura del suelo, aumento de la altura del tapiz, buena presencia de plantas de lotus, y reaparición de especies nativas del banco del suelo. Diciembre de 2022.

Resultados de la cosecha y distribución de semillas de *Festuca arudinacea*

Cantidad de semilla cosechada en 2021:

- Variedad Ciclo Largo: 244 Kg de semilla sucia – 197 kg de semilla limpia.
- Variedad Rizomatosa: 240 kg de semilla sucia – 198 kg de semilla limpia.

Datos de germinación y pureza:

- Variedad de Ciclo Largo: 99% germinación, 98% pureza física, ausencia de semillas de malezas prohibidas.
- Variedad Rizomatosa: 98% germinación, 76% pureza física, ausencia de semillas de malezas prohibidas.

Estos resultados obtenidos de los análisis de germinación y pureza de los 2 lotes de festuca cosechados en diciembre de 2021 han sido muy satisfactorios, cumplen con los estándares definidos por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y por ello están en condiciones de ser disponibilizada la semilla a las familias agricultoras seleccionadas. A partir de ello, y en cumplimiento del acuerdo realizado con las familias que implementaron las parcelas de multiplicación, el 30% de la semilla cosechada quedó para uso propio, en tanto el restante 70% se destinó a instalar nuevas parcelas para que las familias locales puedan conocer y evaluar estos materiales. La siguiente tabla muestra en detalle la distribución realizada en marzo de 2022.

Especie/variedad	Kg semilla entregados	Productor/a
Festuca Ciclo Largo Densidad de Siembra (mezcla 10 kg/ha) (pura 15 kg/ha)	49	Resto de limpieza SFRO
	58.5	Cristina Pose (30%)
	15	Giovanna R. William C.
	20	Washington Duque
	20	Alfredo Duque
	15	Silvia Martínez
	15	Sandra Fernández
	20	Daniel López
	20	Juan Carlos Viglieca
Festuca Rizomatosa Densidad de Siembra (mezcla 10 kg/ha) (pura 15 kg/ha)	43	Restos de limpieza SFRO
	59	Verdún Duque (30%)
	22.5	Laura Rosano
	30	Alicia Cabrera
	30	Ángelo Valdés
	30	Eva Acosta
	22.5	Daniel Ponce
	17	Eduardo Píriz

Nuevamente, se firmaron sendos acuerdos con cada una de las familias beneficiarias en los cuales se definió el uso a darle a la semilla en cada predio, habilitando las siembras en forma pura o en mezclas con otras especies dentro del propio predio, y quedando prohibida la comercialización ó cualquier tipo de transacción de la semilla entregada por el proyecto (se anexan acuerdos).

Momento de la firma de los acuerdos realizados en el local de la SFR Migues, con algunos de los nuevos productores y productoras beneficiarios que accedieron a semilla de festuca (variedades de ciclo largo y rizomatosa) producida en el marco del proyecto, para su utilización en los propios predios.

Visitas a los predios que accedieron a semillas de Festuca y recorrida de las parcelas donde se instalaron.

Luego de la firma de los acuerdos con las familias productoras y la SFR de Migues, el equipo técnico del proyecto visitó entre los meses de julio y septiembre de 2022, las parcelas en las cuales se sembró la semilla entregada. En algunos predios afectados por la situación climática no lograron llegar a tiempo con los laboreos para sembrar en el otoño de 2022, por lo cual se recomendó conservarlas en lugar fresco y protegido, para sembrarlas en marzo de 2023 con otro tiempo de preparación.

Parcela de festuca tipo ciclo largo sembrada en mezcla con leguminosas. Predio de Washington Duque, septiembre de 2022.

Parcela de festuca tipo rizomatosa sembrada en mezcla con leguminosas. Predio de Alicia Cabrera, julio de 2022.

Parcela de festuca tipo rizomatosa en mezcla con leguminosas. Predio de Cristina Pose, julio de 2022.

Parcela de festuca tipo ciclo largo en mezcla con leguminosas. Predio de Alfredo Duque, septiembre de 2022.

Parcela de festuca tipo ciclo largo (puro). Predio de Sandra Fernández, septiembre de 2022.

Parcela de festuca tipo ciclo largo en mezcla con Lotus INIA Draco cosechada en el propio predio. Predio de Giovanna Rodríguez y Williams Cabrera, julio de 2022.

Parcela de festuca tipo rizomatosa en mezcla con trébol blanco. Predio de Ángel Valdés, julio de 2022.

Parcela de festuca tipo ciclo largo en mezcla con Lotus INIA Draco cosechada en el propio predio de Daniel López y familia, julio de 2022.

Semilleros de Lotus INIA Draco y cosecha de semilla en otoño de 2022.

Las condiciones agrometeorológicas de déficit hídrico ocurridas en 2020, año previsto para la instalación de las parcelas de mutiplicación de Lotus INIA Draco, dificultaron la buena instalación de los cultivos. Sumado a ello, la presencia de algunas malezas de difícil erradicación (achicoria, senecio) llevaron a realizar la cosecha de la parcela instalada en el predio de Giovanna Rodríguez en el otoño 2022, siendo esta una estación donde se obtienen menores rendimientos respecto de las cosechas de primavera-verano. Se obtuvo un total de 91 kg de semilla “sucia”, y 2460 kg de rastrojo cosechado en fardos rectangulares. La semilla se procesó también en la planta de la SFR Ortiz, obteniéndose 42 kg de semilla limpia, de los cuales se entregaron 12 kg correspondiente a la familia por la instalación del semillero (30% del total), quedando el resto disponible para su distribución en el otoño de 2023 a otros productores/as de la SFR Migues.

Arriba: plantas de Lotus INIA Draco en fase de semillazón (izquierda), y corte mecánico de las plantas (derecha). Abajo: cosecha de Lotus ya hilerado (izquierda) y etapa de secado en galpón (derecha). Predio de Giovanna Rodríguez y Williams Cabrera, abril de 2022.

*Cosecha de fardos sobre el rastrojo de la parcela de Lotus INIA Draco, luego de la cosecha de semilla.
Predio de Giovanna Rodríguez y Williams Cabrera, abril de 2022.*

En cuanto a a parcela de Lotus INIA Draco instalada en el predio de Daniel López y familia, los esfuerzos realizados para lograr una buena cobertura de plantas (reiembr, control de malezas) tuvieron buenos resultados y permitieron realizar una cosecha manual de semilla por parte de la propia familia, en la primavera de 2022. El volumen obtenido de semilla limpia fue de unos 14 kg, que quedaron disponibles en su totalidad para realizar nuevas siembras en el mismo predio. El bajo volumen de semilla cosechada, el esfuerzo desplegado por la familia durante la tarea de cosecha, y la intención de prevenir riesgos de diseminar semillas de malezas presentes en chacra, justificaron la decisión de no transferir semilla de esta parcela a otros predios.

*Cosecha manual de semilla de Lotus INIA Draco utilizando guadaña, en la parcela instalada en el predio
de Daniel López y familia, septiembre de 2022.*

Nuevo semillero de Festuca de ciclo largo

En 2021 se instaló una nueva parcela de multiplicación de festuca de ciclo largo en el predio de Hubert Umpiérrez. La implantación fue aceptable pese a la ocurrencia de períodos de déficit hídrico durante sus primeros 2 años de vida. Ya en 2022, y luego de algunos pastoreos ligeros con vacunos, la parcela fue fertilizada y cerrada a partir de agosto para permitir la floración y cosecha de semilla en diciembre. La parcela mostraba escasa presencia de malezas, pero la festuca se encontraba muy despareja respecto de su desarrollo, con plantas muy bien desarrolladas en algunas áreas y plantas con escaso desarrollo en otras. El año 2022 fue particularmente frío y seco, con varias heladas invernales e incluso tardías que ocurrieron durante el proceso de floración de la Festuca. Sumado a esto, en la primavera comenzó a instalarse un periodo de sequía que permaneció hasta la cosecha de la parcela, lo cual incidió negativamente en el rendimiento de semilla. La cosecha se realizó el 13 de diciembre obteniéndose 64 kg de semilla “sucia” en la chacra, estimándose que se logrará una cantidad de aproximadamente 50 kg de semilla luego de su limpieza y acondicionamiento. Esta semilla, al igual que el saldo disponible de semilla de Lotus INIA Draco cosechado en 2022, quedará en un 30% disponible para la familia Umpiérrez, quedando el resto disponible para en futuras siembras en nuevos predios.

Parcela de festuca tipo ciclo largo antes (izquierda) y después de la cosecha (izquierda).

Semilla "sucia" en fase de secado natural. Predio de Hubert Umpiérrez, diciembre de 2022.

Oportunidades futuras para favorecer la disponibilización de semilla forrajera.

El proyecto consistió en un ámbito muy propicio para la articulación de las organizaciones ejecutoras con las instituciones de investigación y desarrollo vinculadas a los recursos fitogenéticos forrajeros. Una vez transcurridos los primeros 3 años de esta rica experiencia, se analiza en conjunto con la Comisión Directiva de la SR Migues, las familias productoras y técnicos de INIA, MGAP y el INASE, las posibilidades de sostener y profundizar un esquema de producción local de semilla forrajera de variedades generadas por la investigación nacional. Se ha demostrado que existe interés de los agricultores y sus organizaciones para acceder y gestionar estos recursos, sumado a las capacidades y servicios logísticos existentes en la región de influencia de la SFR Migues. Por ello, se realizaron visitas de campo y reuniones del equipo técnico el proyecto con el Punto Focal Nacional el TIRFAA y coordinador del Comité Nacional de Recursos Fitogenéticos Ing. Agr. Marcos Martínez, con técnicos de INIA y del INASE para evaluar las oportunidades para realizar esta actividad de acuerdo a la legislación y la normativa vigentes, e incluso ante la posibilidad de realizar algunas modificaciones a las mismas. También se realizó en septiembre de 2022, en la ciudad de Durazno, el taller "Construcción Participativa de una Estrategia de Gestión Compartida de Recursos Fitogenéticos: Hacia un sistema nacional de conservación de los RFAA". Este proceso es aún incipiente pero cuenta con voluntades de todas las partes, por lo cual se espera avanzar en el año 2023.

Visita a parcelas de variedades forrajeras instaladas en predio de Cristina Pose (Estación Migués) junto con técnicos de INIA y el INASE. 27 de septiembre de 2022.

Taller "Construcción Participativa de una Estrategia de Gestión Compartida de Recursos Fitogenéticos: Hacia un sistema nacional de conservación de los RFAA", realizado el 8 de septiembre de 2022 en el local de la UTEC, ciudad de Durazno.

**ACUERDO ENTRE PROYECTO "Articulando Biodiversidad en producción familiar"
Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO**

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto "Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay" (en adelante "Articulando Biodiversidad en Producción Familiar"), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto, para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentren vinculados a organizaciones de base de CNFR y/o a Regionales de la RAU.

Los materiales a multiplicar, evaluar y distribuir serán aportados en una primera instancia por el INIA. Los volúmenes de semilla cedidos por INIA se destinarán exclusivamente a la instalación de parcelas de multiplicación y evaluación, prohibiéndose estrictamente su uso con fines comerciales. Los volúmenes de semilla que se cosechen en los predios tampoco podrán ser comercializados, y se destinarán a la instalación de nuevas parcelas en predios de productores participantes del Proyecto, reservándose una parte minoritaria para uso propio del Productor, preferentemente para el desarrollo de introducciones a campo (mejoramientos en cobertura) o de cultivos para uso pastoril y/o producción de fardos.

El presente acuerdo mantendrá vigencia durante todo el período de ejecución del proyecto (30 de junio de 2022), según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA. En caso de extenderse el período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: **HUBERT UMPIÉRREZ**

Teléfono de contacto: **099 422 917**

Ubicación del predio: **RBB CAMINO EL COLORADO**

Organización / grupo de referencia: **SFR MIGUES**

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: **FESNCA**

Cultivar / variedad: **Ciclo Largo**

Cantidad de material recibido:

Superficie a plantar: **1 ha**

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Facilitar el acceso a la semilla y material genético al Productor/a.
- Elaborar un plan de manejo del cultivo en acuerdo con el Productor/a.
- Financiar costos de instalación del cultivo (laboreos, insumos) cuando sea necesario.
- Financiar costos de mejoras necesarias para el correcto manejo del cultivo, en la medida que se estime necesario (alambrado, electrificador).
- Proveer de asistencia técnica para la instalación y seguimiento del cultivo, durante el período de ejecución del proyecto (30 de junio de 2022, o fecha de extensión por adenda).
- Facilitar el proceso de cosecha y el manejo poscosecha de la semilla, apoyando la gestión de equipos y herramientas apropiadas para ello.
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Ordenar y sistematizar la información y datos recogidos de la parcela de campo.

Del Productor/a:

- Destinar y disponer la superficie acordada para la instalación del cultivo durante el plazo de ejecución del Proyecto (30 de junio de 2022, o fecha de extensión por adenda).

- Elaborar un plan de manejo del cultivo en acuerdo con el equipo técnico del proyecto.
- Aportar mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar adelante el plan de manejo acordado, tomando registros (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes, cosechas, etc.
- Conservar todos los comprobantes de gastos relacionados a las tareas de instalación, mantenimiento y cosecha de las parcelas, hasta que sean entregados al equipo técnico del proyecto. Los comprobantes (boletas y/o recibos oficiales) deben corresponder a gastos autorizados por el equipo, y deben figurar a nombre del "Proyecto PR-177-Uruguay".
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.
- Colaborar en las gestiones necesarias para el normal desarrollo del plan de manejo del cultivo, especialmente en las tareas de laboreo y cosecha de semilla.
- Devolver al Proyecto, un volumen correspondiente al 70% de la semilla cosechada en la parcela, a partir del segundo año del cultivo, y en la medida que se obtengan rendimientos satisfactorios. El 30% restante quedará disponible para uso del productor en su propio predio.
- El Productor/a no podrá comercializar la semilla obtenida de las parcelas instaladas en el marco del Proyecto, por tratarse de una parcela de validación. En caso de hacerlo, el Productor/a asumirá la completa responsabilidad por las consecuencias del acto comercial, deslindando del mismo al Proyecto, a CNFR y a la RAU.

Fecha de firma: 2/9/2022

Hubert Umpiérrez

PRODUCTOR/A

Manuel Pachetti

EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

MARCELO PACHETTI

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibiendo un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad de semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: EVA ACOSTA
Teléfono de contacto: 099 22 20 38
Ubicación del predio: R 81 KM 95 - SAUCE SOLO
Organización / grupo de referencia: SFR MIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESUCA
Cultivar / variedad: RIZOMATOSA
Cantidad de material recibido: 30 kg.
Superficie a plantar: 2 has.
Tipo de mezcla: CON LEGUMINOSAS

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGUES, CAVEZONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

MARCELA
ROLHETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

CÉSAR GONZÁLEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “*Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay*” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Mígues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibiendo un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Mígues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: SILVIA MARTÍNEZ
Teléfono de contacto: 43107186
Ubicación del predio: Ruta 80 casi Ruta 7
Organización / grupo de referencia: SER MIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA
Cultivar / variedad: CICLO LARGO
Cantidad de material recibido: 15 kg.
Superficie a plantar: 1,5 has.
Tipo de mezcla: SOLA

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGUES, CNEZONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

 PRODUCTOR/A

 POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
 MARCELINO
 MARCHETTI

 POR ORGANIZACIÓN LOCAL
 CESAR GONZÁLEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “*Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay*” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibándose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: **JUAN CARLOS VIGLIERA**
Teléfono de contacto: **099376117**
Ubicación del predio: **Finca de Miguel**
Organización / grupo de referencia: **SFR MIGUEL**

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: **FESTUCA**
Cultivar / variedad: **CICLO LARGO**
Cantidad de material recibido: **20 kg.**
Superficie a plantar: **2 ha**
Tipo de mezcla: **Solo**

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGÜES, CAÑEZONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
MANUEL RACETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL
CESAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “*Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay*” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibándose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: ANGELO VALDÉS
Teléfono de contacto: 098 183 844
Ubicación del predio: PIEDRITAS
Organización / grupo de referencia: SFR MIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA
Cultivar / variedad: RIZOMATOSA
Cantidad de material recibido: 30 kg.
Superficie a plantar: 2 has.
Tipo de mezcla: CON T. ROZO

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGUES, CAÑEZONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
RANGEL
RACHETA

POR ORGANIZACIÓN LOCAL
CESAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “*Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay*” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibéndose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	96	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: DANIEL PONCE DE LEÓN
Teléfono de contacto: 099 680 072
Ubicación del predio: SAN JACINTO, CAJELONES
Organización / grupo de referencia: SFR SAN JACINTO

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESUCA
Cultivar / variedad: TIPO RIZOMATOSA
Cantidad de material recibido: 22,500 Kg
Superficie a plantar: 1,5 has.
Tipo de mezcla: COBERTURA

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de SAN JACINTO, CANELONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A
Daniel Ponce
de León

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
MARCELO
RACHETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

ACUERDO ENTRE PROYECTO "Articulando Biodiversidad en producción familiar" Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto "Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay" (en adelante "el Proyecto"), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibiendo un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla "sucia" para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: EDUARDO PÍRIZ

Teléfono de contacto: 099 600 977

Ubicación del predio: ESTACIÓN MIGUES

Organización / grupo de referencia: SFR MIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA

Cultivar / variedad: RIZOMATOSA

Cantidad de material recibido: 17 kg

Superficie a plantar: 1,5 has

Tipo de mezcla: CON TRÉBAL BLANCA Y LODIS

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGUES, CAÑEZANES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

 PRODUCTOR/A
 Eduardo Piriz

 POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
 MARCELO RACHETTI

 POR ORGANIZACIÓN LOCAL
 CÉSAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibiendo un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucia” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: WASHINGTON DUQUE

Teléfono de contacto: 098 74 56 26

Ubicación del predio: R 80 Km 87 ESTACION NIGUES

Organización / grupo de referencia: SFR NIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA

Cultivar / variedad: CICLO LARGO

Cantidad de material recibido: 20 Kg.

Superficie a plantar: 2 ha.

Tipo de mezcla: TREFOL BLANCO, ROJO Y LOTUS

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de NIGUES, CAVELONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procedió a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

WASHINGTON DUQUE

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

MARCELLO
NACHETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

CESAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO "Articulando Biodiversidad en producción familiar" Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto "Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay" (en adelante "el Proyecto"), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migués) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibiendo un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migués, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla "sucia" para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migues, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migues, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: ALICIA CABALLERA
Teléfono de contacto: 093 82 04 26
Ubicación del predio: NOYA
Organización / grupo de referencia: SER MIGUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA
Cultivar / variedad: RIZOMATOSA
Cantidad de material recibido: 30 Kg
Superficie a plantar: 2 Hec
Tipo de mezcla: CON LEGUMINOSAS

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGÜES, CANELONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

Alicia Cabrera

PRODUCTOR/A

ALICIA CABRERA

Manuel

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

MANUEL
MACHETI

Cesar Gonzalez

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

CESAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO "Articulando Biodiversidad en producción familiar" Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto "Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay" (en adelante "el Proyecto"), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibándose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla "sucia" para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: WASHINGTON DUQUE

Teléfono de contacto: 098 74 56 26

Ubicación del predio: R 80 Km 87 ESTACIÓN NIQUES.

Organización / grupo de referencia: SFR NIQUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA

Cultivar / variedad: CICLO LARGO

Cantidad de material recibido: 20 Kg.

Superficie a plantar: 2 ha.

Tipo de mezcla: TREBOL BLANCO, ROJO Y LOTUS

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de NIGUES, CAVEZQUEZ, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A
WASHINGTON DUQUE

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO
MARCELLO
NACHETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL
CESAR GONZALEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO "Articulando Biodiversidad en producción familiar" Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto "Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay" (en adelante "el Proyecto"), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibándose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla "sucía" para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: SANDRA FERNÁNDEZ

Teléfono de contacto: 095 549 705

Ubicación del predio: RUTA 80 KM 90⁵⁰⁰

Organización / grupo de referencia: SFR TIQUES

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA

Cultivar / variedad: CICLO LARGO

Cantidad de material recibido: 15 kg.

Superficie a plantar: 1ha

Tipo de mezcla: PURA

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de NIGUES, CANELONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

Sandra Fernández

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

MARCELO
RACHTETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

CÉSAR GONZÁLEZ

ACUERDO ENTRE PROYECTO “Articulando Biodiversidad en producción familiar” Y PRODUCTOR/A BENEFICIARIO

MARCO GENERAL

El presente Acuerdo se realiza en el marco del proyecto “*Articulación nacional para la gobernanza y gestión de colectiva de la diversidad genética y sus conocimientos asociados en la agricultura familiar y campesina del Uruguay*” (en adelante “el Proyecto”), ejecutado por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), la Red de Agroecología del Uruguay (RAU) y la Red de Semillas Nativas y Criollas del Uruguay (RSNC); con recursos de la Cuarta Convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA/FAO).

CNFR y la RAU han elaborado un plan de acción conjunto para el desarrollo de actividades de multiplicación, evaluación y distribución de materiales genéticos de especies forrajeras (*Lotus sp.* y *Festuca arundinacea*) que presenten buen potencial de adaptación al manejo agroecológico y a la variabilidad climática en sistemas de producción familiar. Se busca que dichos materiales aporten también a la restauración de tierras y pasturas degradadas, especialmente en predios de productores familiares que desarrollan actividad ganadera, y que se encuentran vinculados a organizaciones de base de CNFR (en este caso la SFR de Migues) y/o a Grupos Regionales de la RAU.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Los materiales en evaluación corresponden a 2 variedades de *Festuca arundinacea*: variedad tipo *Rizomatosa*, y variedad tipo *Ciclo Largo*. Estas variedades fueron recomendadas por investigadores del INIA, recibéndose un primer volumen de semilla de ambos materiales, que fueron multiplicados en 2021 en 2 predios de familias vinculadas a la SFR de Migues, con el objetivo de obtener un volumen suficiente de semilla que permitiera instalar nuevas parcelas en predios de productores/as familiares, para evaluar su comportamiento a campo. No está permitida la comercialización de la semilla, ya que su uso está destinado exclusivamente con fines de investigación y evaluación participativa en el marco del Proyecto.

En diciembre de 2021 fueron cosechadas las 2 parcelas, obteniéndose volúmenes de semilla de aproximadamente 240 kg de semilla “sucía” para cada una de las

variedades. Se realizó la limpieza de ambos lotes, y se analizaron en laboratorio especializado (Laboratorio del Este), arrojando los siguientes resultados:

Festuca tipo Ciclo Largo:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
97,7	2,3	0,0	0,0	10	99	0	0	0	1
Tipo de materia inerte: Semillas vacías, restos vegetales									
Otras especies:									

Festuca tipo Rizomatosa:

Resultados del análisis

Pureza				Germinación					
% en peso				% en número					
Semilla pura	Materia inerte	Malezas	Otros cultivos	N° días	Plántulas normales	Plántulas anormales	Semillas frescas	Semillas duras	Semillas muertas
75,9	24,1	0,0	0,0	10	98	0	0	0	4
Tipo de materia inerte: Semillas vacías									
Otras especies:									

USO DE LA SEMILLA

De acuerdo al procedimiento acordado entre la CNFR, la RAU y la SFR de Migués, se definió una lista de productores/as interesados en llevar a cabo una nueva etapa de evaluación agronómica participativa de estos materiales. Para ello, se prevé la instalación de nuevas parcelas en predios de productores, para lo cual el Proyecto brindará al Productor/a la cantidad semilla definida en este mismo acuerdo, para su siembra en la estación de otoño de 2022.

En todos los casos, la producción de forraje de la parcela podrá ser utilizada para alimentación directa del ganado (pastoreo) o para elaboración de reservas (fardos) que podrán utilizarse para los destinos que el productor desee o requiera.

No está previsto cosechar semilla de estas parcelas, quedando terminantemente prohibida la producción de semilla con fines comerciales. En caso de constatarse la producción y venta de semilla proveniente de la parcela de evaluación, tanto la CNFR, como la RAU como la SFR de Migués, quedan completamente eximidas de las responsabilidades legales que esta operativa pudiera generar, siendo exclusiva responsabilidad del productor/a asumir sus consecuencias legales y/o jurídicas.

El presente acuerdo mantendrá su vigencia a partir de la fecha de firma y durante todo el período de duración del proyecto, según la fecha establecida en la Carta de Acuerdo entre CNFR y la Secretaría del TIRFAA (13 de junio de 2022). En caso de extenderse el

período de ejecución del proyecto mediante adenda, la vigencia de este acuerdo se extenderá hasta la fecha expresada en la referida adenda.

DATOS PERSONALES

Nombre del Productor/a: ALFREDO DUQUE

Teléfono de contacto: 099 776 430

Ubicación del predio: ESTACION MIGUES

Organización / grupo de referencia: SFR MIGUES.

DATOS DEL CULTIVO

Cultivo: FESTUCA

Cultivar / variedad: CICLO LARGO

Cantidad de material recibido: 20 kg.

Superficie a plantar: 2,8 has.

Tipo de mezcla: CON LOTUS Y TREFOL BLANCO

COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

De CNFR y RAU:

- Hacer entrega de la semilla al Productor/a en tiempo y forma.
- Realizar al menos una visita al predio y a la parcela de evaluación del material entregado, para constatar que ha sido utilizada según los fines establecidos. Las visitas se realizarán durante el período de ejecución del proyecto (hasta el 13 de junio de 2022, o hasta la fecha de extensión definida en la adenda).
- Liderar la organización de actividades de capacitación y difusión, en conjunto con la organización o grupo de referencia local, y el Productor/a.
- Registrar y sistematizar información de la parcela de evaluación, mediante las visitas y comunicaciones realizadas debidamente con el productor/a.

Del Productor/a:

- Destinar la semilla para la instalación de la parcela de evaluación en el otoño de 2022, pudiendo sembrarse el material en forma pura o en mezclas con otras especies.
- Mantener informado al equipo técnico del Proyecto sobre el uso dado al material entregado, desde la siembra hasta los manejos posteriores realizados dentro del plazo de ejecución del proyecto.
- Aportar los insumos, mano de obra, herramientas y materiales disponibles en el predio para la instalación, manejo y seguimiento de las parcelas.
- Llevar registros básicos (apuntes, fotos) de las fechas de las principales actividades realizadas en la parcela: siembra, pastoreos, cortes para fardo, etc.
- Permitir el acceso del Equipo técnico del proyecto para las actividades de seguimiento de las parcelas.
- Permitir la realización de actividades de capacitación y difusión en el predio, abiertas al público en general, en el marco del plan de actividades del Proyecto.

En la localidad de MIGUES, CANZONES, el día 8 DE ABRIL DE 2022, se procede a la firma de 3 (tres) ejemplares de este acuerdo, los cuales permanecerán en poder del Proyecto (1), del Productor/a (1) y de la organización local (1).

PRODUCTOR/A

ALFREDO DUQUE

POR EQUIPO TÉCNICO PROYECTO

LUCIANO
RUCETTI

POR ORGANIZACIÓN LOCAL

CÉSAR GONZÁLEZ